

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Metamorfoses humus-fungi como possibilidade poética em arte e ciência

Dra. Thatiane Mendes Duque (UEMG)
Arthur Gomes Batista de Souza (UEMG)

Resumo

A presente pesquisa se constitui a partir das possibilidades multidisciplinares entre arte e ciência. Ao qual, tendo como referencial teórico o conceito de metamorfoses abordado pelo filósofo Emanuele Coccia, possui o intuito de estabelecer uma tessitura poética acerca das relações entre corpo humano e seres fúngicos, da espécie *pleurotus*, através da realização de experimentos de capturas de dados sensoriais de ambos os corpos. Constituindo, a partir dos dados capturados, bancos de dados de memórias, que se codificam como possíveis disparadores poéticos na criação de intervenções no contexto das artes visuais. Palavras-chave: Fungos, Metamorfoses, Arte, Tecnologia.

Abstract

This research is based on the multidisciplinary possibilities between art and science. Using the concept of metamorphosis as a theoretical reference, as discussed by philosopher Emanuele Coccia, it aims to establish a poetic texture about the relationship between the human body and fungal beings, of the pleurotus species, by carrying out experiments to capture sensory data from both bodies. Based on the data captured, memory databases are created, which are codified as possible poetic triggers for the creation of interventions in the context of the visual arts.

Keywords: Fungi; Metamorphosis; Art; Technology.

INTRODUÇÃO

As experimentações abordadas no presente relatório se baseiam nos processos desenvolvidos durante o primeiro ano do projeto Laboratório-ateliê: a metamorfose como possibilidade de criações poéticas em arte, ciência e tecnologia. Pesquisa realizada no grupo Casulo e com apoio da FAPEMIG no ano de 2023, que propõe a experimentação de criações nas artes visuais pela perspectiva do conceito de metamorfoses, apresentado pelo filósofo Emanuele Coccia. Ao qual estabelece a metamorfose como processo comum a todos os seres vivos, humanos e não-humanos. Coccia apresenta a metamorfose como ponto de encontro entre as espécies, no qual todas estão submetidas e são predestinadas. Tensionando as relações temporais entre passado, presente e futuro em um movimento contínuo de transformações que envolvem os seres vivos e a própria terra.

CIACT/SAD 09

Discussões acerca do conceito de antropoceno levantadas na contemporaneidade, reforçam as relações próximas existentes entre natureza e cultura. Pontuando, a necessidade de reconhecimento do humano como não sendo um ser separado da natureza, mas pertencente e integrado à mesma. Rompendo assim, com a cisão estabelecida no ocidente, entre natureza e cultura, questionando e promovendo pontos de encontro que reforçam as semelhanças e interlocuções entre as duas instâncias. Contudo, apesar dos diversos debates sobre o conceito de antropoceno levantar algumas questões sobre essa nomenclatura ou se a humanidade está adentrando uma nova época geológica, a abordagem dessa temática permite a discussão de urgências que envolvem não somente o ser humano em si, mas também espécies distintas que coexistem na terra. Pontuando questões necessárias no que diz respeito à manutenção da vida no planeta.

Nascer, não é apenas fazer parte do mundo. É também e, sobretudo, tornar-se um atlas aberto do mundo: todo ser vivo não é apenas um mundo, é um espelho, chamado para acolher dentro dele mesmo, como uma imagem, o próprio mundo. Somos o mundo como sujeito e como imagem. (COCCIA, 2010, p. 55)

Baseado nisso, o projeto se desenvolveu pela realização de experimentos de captura de sensações comuns ao corpo humano e seres do reino *fungi*, especificamente fungos da espécie *pleurotus*. No intuito de criar um banco de dados de memórias íntimas dos corpos observados, humano e fúngico. Traçando relações em comum entre espécies diferentes e suas possibilidades de simbiose num contexto de criação poética em arte.

Contudo, por se tratar de uma pesquisa que se propõe multidisciplinar, as etapas desenvolvidas se baseiam nas possibilidades de encontro entre áreas do conhecimento distintas. Envolvendo arte, ciências biológicas e tecnologia como possibilidade de criação artística. Se desdobrando em abordagens fronteiriças entre as áreas citadas, por uma perspectiva poética das relações estabelecidas durante o processo.

CORPO-MATÉRIA

CIACT/SAD 09

Se nascemos é porque cada um de nós, em corpo e alma, é apenas uma parte do mundo. Nascer se resume a isto: a prova de que não somos nada além da metamorfose, de uma pequena modificação de uma parte ínfima da carne do mundo. Mas a parte do corpo da nossa mãe que incorporamos ao nosso - assim como a parte aparentemente menor do nosso pai - é apenas um passo numa corrente sem fim de transformações e incorporações: éramos parte dos corpos deles antes de nos tornarmos o que somos, mas parte também do que cada um dos dois corpos eram antes da nossa geração. Temos um passado ancestral que faz de cada um dos nossos corpos uma porção limitada e infinita da história da Terra, da história do planeta, do seu solo, da sua matéria. (COCCIA, 2010, p. 26-27)

O processo de inoculação dos fungos se inicia pela preparação de biomateriais que foram utilizados como suporte e alimento para o crescimento das culturas fúngicas. Após a preparação do composto no laboratório do Grupo Casulo, ocorreu o tempo de secagem do mesmo em placas petri. Para que se tornasse possível a inserção das culturas fúngicas no recipiente, de forma a possibilitar a observação do crescimento e realização dos experimentos de captura de dados emitidos pelos corpos fúngicos. Após o período da secagem o composto se apresenta como um material gelatinoso maleável, característica comum aos bioplásticos.

Iniciou-se sobre a matéria produzida, o processo de inoculação, que consistiu na inserção de uma parte da cultura fúngica matriz cultivada no laboratório sobre o composto produzido. Após alguns dias de observação se tornou visível o crescimento e expansão dos corpos fúngicos na placa petri. Possibilitando assim o início dos experimentos de captura de temperatura das culturas inoculadas.

Além disso, durante a inoculação das culturas fúngicas, foi realizada a inserção de fios de cobre tramados em ponto correntinha com técnica de crochê. De forma que a cultura fúngica crescesse sobre os fios, para que se tornasse possível a medição da resistência elétrica dos corpos fúngicos. Utilizando-se de um multímetro para o monitoramento desses dados durante o percurso da pesquisa.

CIACT/SAD 09

Figura 1 – Registro fotográfico de cultura fúngica 01.
Fonte: Arquivo pessoal.

Foram realizados registros fotográficos das culturas durante o tempo de desenvolvimento das mesmas nas placas petri, na intenção de manter o registro imagético do crescimento dos seres investigados. Podendo utilizar de tais registros para a observação e visualização do processo de crescimento e transformação das culturas fúngicas no decorrer da pesquisa. E durante esse processo, pode-se observar a presença de outros microrganismos que também apresentaram crescimento constante. Considerando essas contínuas associações realizadas entre as espécies, o cientista Merlin Sheldrake pontua que “A história da vida se revelou repleta de colaborações íntimas” (2021, p. 19). Abordando a vida, como um processo intenso de associações interespecíficas, que permitem a sua manutenção e conseqüentemente a sua continuidade.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 – Registro fotográfico de cultura fúngica 02.
Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3 – Registro fotográfico de cultura fúngica 03.
Fonte: Arquivo pessoal.

A partir disso, a contaminação das culturas não se tornou um fato impeditivo ou desastroso durante o processo da pesquisa, pois questões acerca de relações simbióticas começaram a ser levantadas e consideradas durante o percurso das investigações. Direcionando o olhar em vários momentos, para o jogo de relações estabelecidas entre os seres durante os experimentos de captura.

CIACT/SAD 09

CORPO-HIBRIDO

A tecnologia (assim como a ciência) não é neutra, nem sua presença, nem o uso que dela fazemos, inerte ou inocente. Mas também não podemos nos esquecer que vivemos num mundo cercado de aparatos e interfaces tecnológicas. Vejo o uso da tecnologia como uma opção, uma escolha possível, mas que não poderia ser substituída por qualquer outra. Ela faz parte do nosso universo de referências e vivências, onde por ter um papel fundamental, mas não é ela quem determina o trabalho ou o processo artístico. A relação é outra, é de parceria. É o trabalho/questão que aponta o que é necessário, indica liames, hibridizações, vetores. O artista tenta explorar essas possibilidades e, de alguma forma, criar zonas de suspensão, abrir hiatos e sonhar o mundo em que vivemos. (GOBIRA, 2018, p. 145)

Para que fosse possível o monitoramento dos corpos envolvidos nos experimentos da pesquisa, foi desenvolvido um circuito eletrônico com sensor de temperatura, adaptador microSD e microcontrolador Arduino. Estabelecendo a comunicação do circuito eletrônico e linguagem computacional, para realizar o registro em cartão de memória dos dados obtidos pelo sensor. A linguagem de programação utilizada foi a linguagem C, programada na plataforma de desenvolvimento computacional Arduino IDE.

O sensor de temperatura DS18B20, realizou a captura da medição de temperatura dos corpos fúngicos e humano a cada 2 segundos. Registrando os dados capturados em um arquivo .txt, em formato numérico (exemplo: 23,22), no cartão de memória inserido no adaptador microSD. Possibilitando assim o armazenamento das temperaturas dos corpos para posterior manipulação e reinterpretação em experimentações. Além disso, foram realizados os registros temporais dos dados capturados, realizando marcações de data, hora, minuto e segundo em que a temperatura foi medida.

CIA CT/SAD 09

Figura 4 – Registro fotográfico de experimento de captura de temperatura no corpo humano.
Fonte: Arquivo pessoal.

Nesta etapa do projeto, ocorreu um processo de conversão de linguagens. Transformando a linguagem corporal, dados emanados pelo corpo, em linguagem computacional, binária. Utilizando da tecnologia como recurso de captura e armazenamento de dados sensoriais, estabelecendo uma relação híbrida entre o tecnológico e o orgânico. O corpo, seja ele fúngico ou humano, se associando, mesmo que temporariamente, com sensores, fios eletrônicos e lógicas computacionais. Para a realização do movimento de escuta da linguagem dos corpos investigados.

CORPO-LINGUAGEM

Nós não precisamos esperar pela aparição da linguagem verbal: toda vida, em seu corpo, já é uma linguagem. É o nascimento que faz das formas anatômicas e fisiológicas algo com o status de signo. (COCCIA, 2010, p. 48)

Foram realizados diversos experimentos de medição de temperatura das três culturas analisadas, em horários alternados durante o período diurno e noturno. Na intenção de manter o registro das temperaturas capturadas em diversos momentos durante os processos de metamorfoses das culturas fúngicas. E para realizar essas medições nas culturas fúngicas, o

CIACT/SAD 09

sensor de temperatura Arduino utilizado foi inserido dentro das placas petri, com o intuito de capturar a variação de temperatura emitida pelos corpos fúngicos o mais próximo possível, fisicamente, desses seres.

Contudo, para minimizar a entrada de outros seres microscópicos dentro das placas petri, a inserção do sensor na placa foi realizada com o auxílio de um método que visou minimizar a contaminação das culturas. Utilizou-se das chamas de velas para criar um espaço de contaminação mínima no campo aéreo envolto da placa, transformando a preparação das culturas para a inserção do sensor em um ato de cuidado ritualístico. Resultando na criação de diversos arquivos de texto com os registros das medições. Registros que posteriormente foram reorganizados em banco de dados computacional, para permitir o acesso e manipulação dos dados de temperatura obtidos.

Figura 5 – Inserção de sensor de temperatura em placa petri.
Fonte: Arquivo pessoal.

Entretanto, os experimentos de captura de temperatura do corpo humano, foram realizados também captando a medição do corpo em diversas situações e horários variados. Nesta etapa, agregou-se um viés poético, pela preferência das capturas em momentos de ação do corpo. Com isso, realizou-se a medição da temperatura do corpo durante a feitura de algumas ações manuais, como o bordado por exemplo. Diferentemente da captura de temperatura dos

CIACT/SAD 09

corpos fúngicos, onde o espaço de mobilização do sensor se tornou limitado pelo tamanho físico da placa petri, no corpo humano as medições foram feitas explorando diversas áreas do corpo. E com isso, foram feitos experimentos de captura posicionando o sensor em regiões do corpo como lóbulo frontal, mãos, pulso, braços e tórax.

Figura 6 – Experimento de captura de temperatura .
Fonte: Arquivo pessoal.

Possibilitando assim, a experimentação na captura de variação da temperatura em áreas diferentes do corpo. Onde foi possível observar a oscilação dessa variação entre uma área e outra, visto que a temperatura corporal sofre influência diretamente da circulação sanguínea. A partir disso, tem-se considerado a variação de temperatura obtida durante o mesmo experimento como pulso, onde uma alteração térmica do corpo monitorado é capturada. E neste sentido, os arquivos gerados se constituem como registros de pulsos de vida de espécies diferentes, assumindo para os processos da pesquisa como arquivos de memórias íntimas do corpo.

CORPO-MEMÓRIA

O corpo, como espacialização do aqui-agora, ou seja, do presente, mantém uma relação intrínseca com o tempo. Ele, em si, sendo “presente”, não pode nunca ser um passado, mas por outro lado assume, acumula esse passado nele mesmo, ou seja, no presente. Sendo assim, o corpo é uma presentificação, uma atualização do passado acumulado,

CIACT/SAD 09

poderíamos dizer, paradoxalmente, que, no corpo, o passado é coextensivo ao presente. Em outras palavras: ao mesmo tempo que o corpo é um todo “presente”, ele também é um passado vivido, que se torna presente, no corpo, a cada instante. (ASSUNÇÃO, 2015, p. 49-50)

Após os experimentos realizados, obteve-se diversos arquivos .txt com os registros das medições de temperatura. Dados que foram armazenados e organizados em banco de dados computacional, ao qual permite uma maior facilidade no acesso e manipulação posterior dos registros obtidos. Contudo, o desenvolvimento do banco de dados foi realizado de forma a manter certa coerência com os processos da pesquisa. O modelo de banco foi construído possibilitando a permissão de inclusão de dados de outros experimentos, que envolvem a medição de temperatura, mas também a captura de outros dados sensoriais dos corpos investigados.

Figura 7 – Diagrama de relacionamento entre tabelas do banco de dados.
Fonte: Arquivo pessoal.

Durante o desenvolvimento realizado no primeiro ano, o foco dos experimentos se concentrou na captura de dados de temperatura, porém, para a continuidade da pesquisa prevista para o próximo ano, pretende-se realizar a experimentação de captura de dados com outros sensores Arduino. E para isso, o banco de dados precisa possibilitar a inserção dessas novas

CIACT/SAD 09

informações em sua estrutura. Com isso, foi desenvolvido o banco inicialmente com tabelas primárias para o armazenamento e relação dos dados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, a partir dos dados obtidos e organizados em tabelas de banco de dados, durante o processo da pesquisa se tornou possível a criação de registros de memórias do corpo. Possibilitando assim, a realização de processos de experimentação de criações poéticas a partir dos registros de memórias íntimas dos corpos observados. Estabelecendo o movimento de tessitura entre arte, ciência e tecnologia, para a concretização da proposta do projeto de pesquisa

Contudo, os processos apresentados se configuram como ações desenvolvidas no primeiro ano de execução do projeto. Sendo previsto a continuação do mesmo para o próximo ano, onde os registros de memórias, resultados dos experimentos de captura de temperatura, se tornam disparadores poéticos em criações artísticas envolvendo corpo, vestível e tecnologia. Tensionando de certa forma, a relação entre corpo e vestível, considerando o vestível-têxtil, em relação híbrida com a tecnologia e eletrônica, como possível veículo de transmissão e recepção de processos sensoriais do e para o corpo. Permitindo um fluxo de comunicação dual, onde o vestível pode causar sensações no corpo e ao mesmo tempo captar sensações emitidas pelo corpo. Se direcionando assim, para a investigação poética dessa comunicação corpo-roupa e suas relações com a metamorfose e memória, estabelecidas durante o primeiro ano de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Antônio Luiz; BOËCHAT, Melissa Gonçalves; SOUZA, Eneida Maria de (Orgs). *Corpo, arte e tecnologia*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015.

COCCIA, Emanuele. *Metamorfoses*. Rio de Janeiro: Editora Dantes, 2020.

CIACT/SAD 09

GOBIRA, Pablo. *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018.

SHELDRAKE, Merlin. *Trama da vida: como os fungos constroem o mundo*. Fósforo, 2021.

Como citar este texto:

DUQUE, Thatiane M.; SOUZA, Arthur G. B. Metamorfoses humus-fungi como possibilidade poética em arte e ciência. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.